

RISECODE: FERRAMENTA PARA AUXILIAR NO ENSINO DE INFORMÁTICA PARA CRIANÇAS

Bruna Goes Nunes¹, Erika de Almeida Ramos², Gustavo da Costa Nunes³, Nicholas de Oliveira Tavares Alves⁴ e Wilson da Silva Lourenço⁵

¹ Faculdade de Tecnologia de Ferraz de Vasconcelos, Rua Carlos de Carvalho, nº 200, Brasil, bruna.nunes3@fatec.sp.gov.br.

RESUMO. Este artigo visa dissertar sobre um projeto elaborado pelos autores, voltado para o desenvolvimento do raciocínio lógico de crianças através de jogos digitais na área de Tecnologia da Informação. Para justificar a importância do projeto, são apresentadas extensas fontes de pesquisa que falam acerca do impacto da utilização de meios informatizados no ensino para crianças, abordando a educação em geral, sistemas educativos e, mais especificamente, jogos educativos, além de uma contextualização prática de como um software pode auxiliar na aprendizagem. A ferramenta desenvolvida conta com diferentes versões para o uso de coordenadores de escolas, professores e alunos, sendo essas as versões administrativas desktop e web, um portal de jogos web, disponível para alunos de escolas que utilizam a ferramenta, e um aplicativo a parte, disponibilizado nas lojas de aplicativos Google Play e App Store. São apresentadas as metodologias de pesquisa e desenvolvimento de sistemas, contendo técnicas e padrões comumente usadas no mercado.

Palavras-chave. Educação, Informática, Jogos, Sistemas, Tecnologia.

ABSTRACT. This article aims to dissert about a project elaborated by the authors, focused on the development of the logical reasoning of children through digital games in the area of Information Technology. To justify the importance of the project, extensive research sources are presented that talk about the impact of the use of computerized media in teaching to children, addressing education in general, educational systems and, more specifically, educational games, as well as a practical context of how software can help in learning. The developed tool has different versions for the use of school coordinators, teachers and students, these being the administrative desktop and web versions, a web game portal available for students of schools using the tool and a separate application, available on the Google Play and App Store app stores. Systems research and development methodologies are presented, containing techniques and standards commonly used in the market.

Keywords. Education, Computers, Games, Systems, Technology.

1. INTRODUÇÃO

A área de Informática é uma das que mais cresce no Brasil e no mundo. Não só empresas propriamente da área de Tecnologia de Informação, mas também cada vez mais instituições de outros ramos vêm investindo nesta área, incluindo a educação, a fim de obter melhorias através das mais recentes formas de gerenciamento oferecidas pela Informática.

Sendo assim, torna-se visível que cada vez mais diferentes ferramentas ligadas a informática surgem para suprir as necessidades mais emergentes e ajudar no âmbito educacional. O que acarreta opiniões positivas, mas também opiniões negativas sobre a utilização dessas tecnologias na área da educação, principalmente a infantil.

O termo Edutainment surge exatamente para conceituar isso: a palavra vem da união das palavras Education e Entertainment (Educação e Divertimento), que foca basicamente no aprendizado de crianças por meio de jogos, fazendo-as aprender de maneira lúdica enquanto se divertem.

Nesse sentido, o presente artigo tem a seguinte pergunta: “Qual a importância da informática no aprendizado de crianças?”, e apresentar um software educativo que tem por objetivo ajudar e incluir indivíduos no meio digital, através de jogos simples voltados para crianças, com foco em lógica.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 TECNOLOGIA

A tecnologia surgiu do aperfeiçoamento da técnica, que segundo o professor Avelino Neto, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, os homens agem para adequar a natureza aos seus interesses de sobrevivência, tornando possível as alterações para adaptar as técnicas à solução dos problemas que desafiam a inteligência humana. (NETO, 2012, p. 1). Ou seja, através das técnicas desenvolvidas ao longo dos anos, foram produzidas ferramentas que auxiliam na resolução de problemas que ocorrem no cotidiano das pessoas, facilitando desse modo as tarefas que são realizadas por elas.

Conforme as especialistas em administração, Jocely Santos Caldas Almeida e Maria De Fátima Lima Chaves Figueiredo De Oliveira:

Aliado aos avanços da informática e das telecomunicações surge a Tecnologia da Informação, que pode ser considerada como uma ferramenta de redução de custos e agilizadora no processamento de informação e, cada vez mais, tem sido aplicada em todos os ramos da atividade humana, devido ao crescimento exponencial de seus recursos e habilidades. (ALMEIDA e OLIVEIRA, 2004, p. 2).

Até duas décadas atrás, a ideia de ter computadores em casa era somente associada a ficção científica (MEIRINHOS, 2000, p. 1). Hoje em dia, não só computadores, mas celulares, tablets, televisões e diversos outros dispositivos eletrônicos atuam e estão presentes como uma parte muito importante do nosso dia a dia, e a informática se tornou algo indispensável.

Então a partir do momento em que foi visto que o computador é uma excelente forma de espalhar informações de maneira mais eficiente do que meios que eram utilizados anteriormente, como jornais e emissoras de televisão que também foram criados através da técnica humana, ele foi amplamente expandido para guardar informações de maneira segura, surgindo diversos aprimoramentos desde então.

2.2 LINGUAGENS COMPUTACIONAIS

Com a facilidade de divulgação de conteúdo que a Internet trouxe com os sites que estão disponíveis por causa dessa rede, tecnologias foram desenvolvidas para otimizar a experiência do usuário ao visitar essas páginas web. Linguagens de programação e outros tipos foram amplamente utilizadas nesse processo, onde uma linguagem é um método padronizado de dar instruções ao computador para desenvolver algo.

Para Bruno Chesine Giroldo e Willian Fressati, da Universidade paranaense (Unipar), o HTML (Linguagem de Marcação de Hipertexto) é uma linguagem baseada em tags ou marcações, utilizada para fazer a estrutura da página, criada em 1990. As páginas HTML são interpretadas por um navegador, que é uma ferramenta com o propósito de acessar sites através de um endereço. (GIROLDO e FRESSATI, 2015, p. 3).

Com o intuito de agradar aos usuários que visitam o website, apareceu a necessidade de customizar as páginas, deixando-as bonitas. Eduardo Laguna Rubai e Tiago Piperno Bonetti, da Universidade Paranaense (Unipar), confirmaram que o CSS (Folhas de estilo em cascata) é responsável por

formatar o conteúdo do HTML, onde muitas das vezes a formatação é visual. (RUBAI e BONETTI, 2015, p. 4).

Para o site se tornar mais dinâmico, ou seja, mais gerenciável, já que sites estáticos dificultam a alteração de conteúdo, foi desenvolvido o JavaScript. Segundo Diego R. Frank e Leonardo Seibt, da Faculdade de Informática de Taquara, ela é uma linguagem criada em 1995, que possibilita acessar e manipular componentes. (FRANK e SEIBT, 2001, p. 1). Através dela é possível criar componentes HTML, alterar o valor deles, criar efeitos, validações, entre outras coisas.

FIGURA 1 – HTML, CSS E JAVASCRIPT

FONTE: <https://www.pixlogix.com/wp-content/themes/pixlogix/images/html-css-js-logo.png>

2.3 APLICATIVOS

Dispositivos móveis que antes eram utilizados para a comunicação por ligações telefônicas, sofreram evoluções para adquirirem a maioria das funções que um computador exerce. De acordo com Fátima Pires, a 3ª geração de celulares possibilitou o acesso à internet. (PIRES, 2012). Aplicativos já eram integrados nos celulares, dos quais são como um programa de computador, porém para telefones celulares. No entanto, com a chegada da Internet, tornou-se possível baixar mais aplicativos por ela, sendo que eles não vieram com o dispositivo da fábrica. Thassyane Silva dos Santos, Thais Alves Brito, Francisco Sadao Yokoyama Filho, Lara de Andrade Guimarães, Caroline Sampaio Souto, Samara Jesus Nascimento Souza, Luiz Eduardo Barreto Martins e Karla Rocha Pithon, afirmam que “O aplicativo para smartphone foi especificamente desenvolvido para a plataforma Android (sistema operacional criado pelo Google)”. (SANTOS, BRITO, FILHO, GUIMARÃES, SOUTO, SOUZA, MARTINS E PITHON, 2016, p. 3). O Google desenvolveu um aplicativo para baixar outros aplicativos, chamado Play Store, facilitando ao usuário a localização do app que eles desejam.

2.4 IONIC

Ewerthon Patricio Araujo da Silva e Eder Carlos Salazar Sotto, alunos da Faculdade de Tecnologia de Taquaritinga (FATEC), pesquisaram sobre o Ionic e concluíram que ele é um framework para desenvolver aplicativos, voltado para o desenvolvimento híbrido. Ionic utiliza as tecnologias já citadas anteriormente, HTML, CSS e JavaScript. (SILVA E SOTTO, 2017, p. 99).

Diferente dos aplicativos desenvolvidos nativamente com a linguagem de programação Java para o sistema operacional Android ou Swift para IOS, com o Ionic, pode-se desenvolver apenas uma vez e ele conseguirá ser usados nos dois sistemas. Isso acontece porque o Ionic cria aplicações híbridas, e conforme Pontocode, o desenvolvimento híbrido tem acesso às funções nativas do aparelho.

(PONTOCODE, 2017). Dessa forma, os aplicativos funcionam como sites em uma camada embutida do navegador.

FIGURA 2 - IONIC

FONTE: <https://en.wikipedia.org/wiki/File:Ionic-logo-landscape.svg>

2.5 JAVA

Java é uma linguagem de programação orientada à objetos. James Gosling, Bill Joy, Guy Steele e Gilad Bracha dizem que “The Java programming language is a general-purpose, concurrent, class-based, object-oriented language. It is designed to be simple enough that many programmers can achieve fluency in the language.” (GOSLING, JOY, STEELE e BRACHA, 2000, p. 31). Com ela é possível desenvolver softwares desktops, WEB e aplicações mobile nativas.

FIGURA 3 – JAVA

FONTE:

<http://s2.glbimg.com/ob0yyxFwU9gZX47vpK8l5sc9l0=/0x0:694x363/695x364/s.glbimg.com/po/tt2/f/original/2016/03/02/java-logo1.jpg>

2.6 MySQL

MySQL é um banco de dados que utiliza a linguagem de consulta SQL. Ele serve para armazenar informações e possui diversas operações, como inserção, edição, exclusão, consulta, entre outras coisas. André Milani afirma que

MySQL é um servidor e gerenciador de banco de dados (SGBD) relacional, de licença dupla (sendo uma delas de software livre), projetado inicialmente para trabalhar com aplicações de pequenos e médios portes, mas hoje atendendo a aplicações de grande porte e com mais vantagens do que seus concorrentes. Possui todas as características que um banco de dados de grande porte precisa, sendo reconhecido por algumas entidades como o banco de dados open source com maior capacidade para concorrer com programas similares de código fechado, tais como SQL Server (Microsoft) e Oracle. (MILANI, 2006, p. 22).

FIGURA 4 - MYSQL

FONTE: <http://s.glbimg.com/po/tt/f/original/2012/04/17/mysql-logos.gif>

3. EDUCAÇÃO E SISTEMAS EDUCATIVOS

Atualmente, existem diversos tipos de softwares educativos, plataformas e materiais que auxiliam no processo de ensino. Tutoriais, Ensino Assistido por Computador, simulações e jogos são uma parte disso. E conforme a Tecnologia avança, os recursos também melhoram. Mais interatividade e flexibilidade, uso de hipermídias e percepção dos sentidos.

Ainda segundo Meirinhos, “Em idades em que a criança não domina ainda o processo de leitura/escrita, a imagem, o som e a interatividade que proporcionam na comunicação, dirigindo-se a mais do que a um sentido, podem ser um fator de motivação, de diversão e de aprendizagem.” (MEIRINHOS, 2000, p. 5)

O modelo de ensino tradicional tem se mostrado insuficiente para desenvolver todas as habilidades necessárias que um profissional necessita ter no mercado de trabalho. Ele se baseia na ideia de o professor realizar uma breve explicação após textos serem passados, então para a fixação do conteúdo, o aluno pratica com uma série de exercícios. De acordo com José Armando Valente, esse

sistema não passa de uma transmissão de conhecimento que presume que o aluno é um recipiente a ser preenchido, tendo a mesma visão de mundo da que lhe foi ensinada e se tornando um profissional obsoleto. (VALENTE, 1993, p. 7).

Dessa forma, é necessário algo que seja mais do que uma série de instruções. A criança precisa construir seu conhecimento de forma que ela compreenda o que está fazendo. No método de ensino tradicional, isso pode ser ignorado, visto que conforme Piaget (1978, p. 2, APUD Valente, 1993), “A criança pode realizar uma atividade com sucesso e não necessariamente compreender o que ela fez”.

Além disso, softwares administrativos, por exemplo, auxiliam as tarefas dos professores, fazendo com que haja um entendimento melhor por parte deles para compreender em quais pontos as crianças estão com dificuldade. Valente afirma que “Alguns softwares apresentam características que facilitam a atuação do professor na interação aluno-computador, permitindo ao professor facilmente entender o que o aluno está pensando ou fazendo.” (VALENTE, 1993, p. 3).

Isso também faz com que as notas dos alunos sejam mais precisas, sem os sentimentos humanos para distorcer os valores que mostram o progresso dos alunos. “O computador executa fielmente a descrição fornecida. Esse feedback fiel e imediato é desprovido de qualquer animosidade ou afetividade que possa haver entre o aluno e o computador.” (VALENTE, 1993, p. 4).

Portanto, através de um software educacional é possível transformar um ambiente de ensino em um que vise a compreensão das crianças, aumentando assim o aproveitamento de conteúdo durante os anos escolares.

4. JOGOS EDUCATIVOS

Alguns fatores importantes para a construção do conhecimento são a vivência, interesse e competitividade. Tais fatores podem ser evidenciados no ensino através de jogos, onde a criança poderá vivenciar as situações para criar a resolução de problemas e fomentar o interesse, já que estará se divertindo. A competitividade por sua vez se mostrará com os outros colegas de classe. “O aluno acaba por adquirir as habilidades e valores da sociedade do conhecimento porque vivencia essas habilidades e não porque elas são transmitidas ao aluno”. (VALENTE, 1993, p. 8).

Jogos educativos são uma atividade lúdica utilizada não só para a distração de adultos e crianças, como também para o aprendizado de novas atividades. A obtenção de aprendizagem por meio de jogos educativos não é cansativa, ajudando assim a despertar o interesse, influenciando no processo intelectual e cognitivo.

De acordo com Rizzi e Haydt (2007), o ato de jogar é tão antigo quanto o próprio homem, pois este sempre manifestou uma tendência lúdica, isto é, um impulso para o jogo. Tem uma função vital para o indivíduo, não só para distinção e descarga de energia, mas principalmente como forma de assimilação da realidade, além de ser culturalmente útil para a sociedade como expressão de ideais comunitários.

Com isso, é possível não só adquirir novas habilidades como também desenvolver relações sociais, podendo ajudar muito no aprendizado dependendo da forma em que é utilizado. Porém, é incontestável que pode ser uma ferramenta muito importante para a educação, pois de acordo com Platão em As Leis (1948) “é importante aprender brincando”.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 METODOLOGIA

A metodologia utilizada foi qualitativa. Uma das técnicas utilizadas para a idealização do projeto foi o Brainstorming (que consiste em uma “chuva de ideias” pelo grupo, para que as melhores ideias sejam de fato implantadas no projeto), após a ideia de como o projeto seria, passamos para a pesquisa para justificar porque esse projeto é viável.

A pesquisa bibliográfica foi usada para buscar dados que comprovam a eficácia de jogos para o aprendizado em qualquer assunto, e ainda comprovar que o mercado de informática sofre com a falta de profissionais, justificando assim que um portal de estudos com jogos pode trazer mais profissionais para a área da tecnologia da informação.

As ferramentas que serão aplicadas no projeto são: o framework Ionic, HTML, CSS, JavaScript, TypeScript, MySQL e Java. Os padrões que serão utilizados no desenvolvimento do software, são os padrões arquiteturais MVC (model, view e controller, que visa organizar a estrutura do projeto, deixando-o em partes, uma será encarregado pelo controle de uma série de dados, outra será responsável pela interface gráfica que o usuário irá ver e por último uma ficará com os modelos que deverão ser preenchidos pelo usuário) e DAO (objeto de acesso a dados, que resumidamente seria um objeto responsável pelo acesso a qualquer fonte de dados), e o paradigma de programação utilizado é a orientação à objetos, para que o projeto fique plenamente organizado e possamos realizar a manutenção do código de maneira fácil quando necessário.

O modelo de desenvolvimento de software escolhido foi o Espiral de 4 regiões, sendo estas estabelecimento de objetivos, avaliação, redução de riscos, desenvolvimento e validação e planejamento. O motivo da escolha foi pela possibilidade do desenvolvimento rápido de versões incrementais e entregas parciais para análises e esclarecimento dos objetivos de cada ciclo. O projeto foi iniciado com tarefas menores, como idealização e desenvolvimento das principais telas, a navegação entre elas e as primeiras versões do banco de dados.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 CONTEXTUALIZAÇÃO NA PRÁTICA

Através de uma experiência descrita com detalhes no artigo intitulado “O PRAZER DE APRENDER COM A INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL.” de Claudinéia Mattei (MATTEI, 2013), é apresentado, inicialmente, algumas reflexões sobre a informática na educação, analisando o uso do computador, o software educativo, o papel do professor e o papel do aluno no processo ensino aprendizagem. Posteriormente, discute a utilização do computador como ferramenta de auxílio na aprendizagem infantil, analisando um trabalho realizado com trinta e oito alunos da pré-escola do Centro de Educação Infantil Monteiro Lobato do município de Blumenau.

No Início do trabalho realizado com crianças, foi apresentado aos alunos um software educacional referente a miscigenação das cores, de forma que eles pudessem fazer suas críticas e

sugestões com relação à intuitividade do mesmo.

Este trabalho com os alunos desenvolveu-se em várias etapas:

- a) Análise da tela proposta na visão do adulto;
- b) Questionamento e avaliação de cada ícone;
- c) Modificação da tela e dos ícones através das sugestões dos alunos com seus desenhos;
- d) Avaliação da funcionalidade do software pelos alunos.

Na primeira etapa do trabalho os alunos analisaram a tela na visão do adulto. Conforme o levantamento das ideias, percebeu-se que os ícones apresentados pelo adulto não tinham o mesmo significado para os alunos.

Na segunda etapa os alunos tiveram a oportunidade de fazer seus questionamentos e avaliação de cada ícone. Conforme o levantamento das ideias, hipóteses e críticas sugeridas pelos alunos, percebeu-se que os ícones apresentados pelo adulto não tinham o mesmo significado para os alunos.

Durante a terceira etapa que foi a modificação da tela e dos ícones através das sugestões dos alunos com seus desenhos, percebemos que a criança tem uma forma própria e ativa de raciocinar e aprender, construindo sua aprendizagem em uma descoberta constante, desafiadora, contextualizada aos fatos pertencentes a sua realidade. Com base nos relatos, desenhos, ideias, hipóteses, críticas e sugestões, finalmente em conjunto, as modificações foram feitas.

Na avaliação do software, quarta e última etapa, contou-se com a participação de trinta e oito alunos, observando que eles sentiram imensa alegria de criar seus próprios desenhos, e essa motivação levou-os a querer construir sempre mais, dando-lhes liberdade para criar os mais variados desenhos. O desenho e a pintura despertaram nos alunos o gosto pela arte.

Apesar de ser uma amostra pequena, foi possível observar que os alunos da faixa etária selecionada se relacionam de boa forma com um software educacional.

4.2 FERRAMENTA DESENVOLVIDA: RISECODE

A demanda por profissionais da área de Tecnologia da Informação cresce a cada dia, em contraste com a baixa existência de profissionais qualificados na área. Uma pesquisa feita pela Computing Technology Industry Association (CompTIA) mostrou que cerca de 98% dos profissionais apresentam conhecimento pouco profundo e deficiente. No curso de Sistemas de Informação, a cada três alunos, somente um chega a se formar. No curso de Ciência da Computação o quadro piora: um a cada quatro alunos chega ao final do curso e recebe o diploma. Uma pesquisa realizada pela Brasscom mostrou que apenas 18% dos alunos concluem o curso superior, o que resulta em aproximadamente (e apenas) 85 mil estudantes, para 460 mil vagas.

Mas a pergunta que deve se fazer dentro deste cenário é: por que há uma desistência maior de estudantes desse setor? Ainda segundo a Brasscom, podem ser listados os seguintes motivos:

- Falta de Perfil adequado;

- Criação de expectativas não realistas sobre a área;
- Falta de base matemática e lógica.

Tendo isso em mente, pode-se ressaltar tudo aquilo que vêm sendo evidenciado ao longo deste artigo: a eficiência da Informática e dos jogos educativos como forma de apresentar ao indivíduo determinado conteúdo, fazendo com que ele aprenda na prática e de forma lúdica.

Os jogos educativos computadorizados são atividades inovadoras onde as características do processo de ensino-aprendizagem apoiado no computador e as estratégias de jogo são integradas a fim de alcançar um objetivo educacional determinado. Esta estratégia, num jogo planejado adequadamente, promove o interesse e a motivação que por sua vez, aumentam a atenção do aluno e criam a sensação de que aprender é divertido, proporcionando ao jogador desenvolver a capacidade de processar fatos e fazer inferências lógicas durante a resolução de um problema. Assim, aliam-se processos tanto para o entretenimento quanto para possibilidade de aquisição de novos conhecimentos. (MORATORI, 2003, p.17)

Seguindo esta linha de raciocínio, o Risecode visa direcionar jogos de lógica de programação e Informática básica para crianças, com o objetivo de, além de inclui-las no meio da Tecnologia da Informação, abrindo portas para uma descoberta na área, corrigir a defasagem existente no ensino de raciocínio lógico desde cedo, garantindo assim o melhor entendimento não só de assuntos relacionados a Informática, mas também assuntos que requeiram uma boa linha de raciocínio, estratégia e escolhas. O Produto de Software conta com uma versão mobile e uma versão web de todos os jogos para uma maior acessibilidade, além de uma versão desktop de cunho administrativo, voltada a professores e com o intuito de servir como ferramenta de controle e monitoramento de desempenho dos alunos nos jogos, facilitando a identificação de destaques e dificuldades dos discentes.

4.3 RISECODE MOBILE (VERSÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS)

A versão mobile da ferramenta Risecode, que recebeu o nome de Risecode Mobile, foi a primeira a surgir e dar início ao desenvolvimento geral do projeto. Inicialmente, seria a única aplicação existente, sendo disponibilizada para o mercado de dispositivos móveis. Após o amadurecimento do projeto, Risecode Mobile ficou como opção disponível como uma versão gratuita da ferramenta, sendo que, mais recursos como funcionalidades do sistema, disponibilidade de jogos, multiplataforma e suporte são encontrados nas versões Web e Desktop.

A primeira versão do aplicativo contava com 3 telas principais (tela inicial, seleção de personagem e galeria de jogos) com o adicional de mais 3 telas, que pertenciam apenas ao jogo disponível na versão, “Pegue HD’s”. O manual de uso (Apêndice A) esteve junto ao aplicativo durante o tempo em que essa versão esteve disponível. Todas as telas dessa versão podem ser encontradas nas as imagens a seguir:

FIGURA 5 – TELAS PRINCIPAIS (RISECODE MOBILE)

FIGURA 6 – TELAS SECUNDÁRIAS (RISECODE MOBILE - JOGO “PEGUE HD’S”)

4.4 RISECODE ADM (VERSÃO PARA COMPUTADORES)

Risecode ADM é a versão administrativa da ferramenta Risecode, utilizada por escolas para gerenciar seus alunos em relação ao seu desempenho no portal de jogos oferecido (interface dos alunos). A princípio, as funcionalidades disponíveis na versão Desktop da parte administrativa eram cadastro, consulta, edição e exclusão de entidades como escolas, professores, alunos e turmas; além da criação de relatórios, que seriam responsáveis por apresentar aos professores e à escola toda a parte analítica de como certo aluno ou turma se desenvolve utilizando o portal de jogos. A seguir estão disponíveis as telas da primeira versão do administrativo Desktop:

FIGURA 7 – TELA DE SPLASH (RISECODE ADM - DESKTOP)

FIGURA 8 – TELA DE SELEÇÃO DO TIPO DE USUÁRIO (RISECODE ADM - DESKTOP)

FIGURA 9 – TELA DE CONSULTA E EXCLUSÃO POR TABELA (RISECODE ADM - DESKTOP)

FIGURA 10 – TELA DE CADASTRO E EDIÇÃO (RISECODE ADM - DESKTOP)

FIGURA 11 – MODAL DE ERRO EM OPERAÇÕES (RISECODE ADM - DESKTOP)

FIGURA 12 - MODAL DE CONFIRMAÇÃO (RISECODE ADM - DESKTOP)

5. CONCLUSÃO

De modo geral, pode-se retirar disto tudo o fato de que a Informática, na área da Educação, é uma preciosa ferramenta que diversifica e fortifica o processo de aprendizagem, se gerenciada da maneira correta. Dá acesso ao conhecimento, tanto para quem aprende quanto para quem está ensinando, dinamiza o estudo (no caso dos jogos) e revela uma nova forma de ver as coisas e executar tarefas, estimulando mais a imaginação e criatividade do que uma aula oral e abstrata que pode ser facilmente esquecida. A profissão de professor não é ameaçada pela tecnologia, já que existe a possibilidade de ser usada como ferramenta de auxílio, sendo vantajosa para ambos os lados.

Portanto a ferramenta Risecode, se mostra eficiente em proporcionar melhorias no processo de aprendizagem de crianças de forma dinâmica, além de auxiliar os professores nos processos administrativos referentes ao ensino.

REFERÊNCIAS

MATTEI, Claudinéia. **O PRAZER DE APRENDER COM A INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL**. Disponível em:

<http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/mydownloads_01/singlefile.php?cid=89&lid=6709>.

Acesso em: 20 ago. 2019.

MEIRINHOS, Manuel F. A. **A utilização da informática em idade infantil**. Disponível em <https://bibliotecadigital.ipb.pt/bitstream/10198/917/1/Infor_infantil.pdf>. Acesso em: 20 ago. 2019.

NETO, Avelino. **CIÊNCIA E TECNOLOGIA**. Academia. Disponível em: <http://www.academia.edu/download/43064846/Ciencia_e_tecnologia.doc>. Acesso em: 17 mar. 2019.

VALENTE, José Armando. **INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO: CONFORMAR OU TRANSFORMAR A ESCOLA**. Disponível em: < <https://periodicos.ufsc.br/index.php/perspectiva/article/viewFile/10703/10207>>. Acesso em: 19 ago. 2019.

CHESINE, Bruno. **EVOLUÇÃO NO DESENVOLVIMENTO COM O HTML 5**. Unipar. Disponível em: <http://web.unipar.br/~seinpar/2015/_include/artigos/Bruno_Chesine_Giroldo.pdf> Acesso em: 17 mar. 2019.

LAGUNA, Eduardo. **DESENVOLVIMENTO WEB DENTRO DOS PARADIGMAS DO HTML5 E CSS3**. Unipar. Disponível em: <http://web.unipar.br/~seinpar/2015/_include/artigos/Eduardo_Laguna_Rubai.pdf> Acesso m: 17 mar. 2019.

SEIBT, Leonardo. **JavaScript**. Faccat. Disponível em: <<http://fit.faccat.br/~leonardoseibt/ArtigoJavaScript.pdf>> Acesso em: 17 mar. 2019.

PIRES, Fátima. **Primeiro celular comercializado no Brasil**. Rank Brasil. Disponível em: < http://www.rankbrasil.com.br/Recordes/Materias/06pw/Primeiro_Celular_Comercializado_No_Brasil> Acesso em: 17 mar. 2019.

SANTOS, BRITO, FILHO, GUIMARÃES, SOUTO, SOUZA, MARTINS E PITHON. **Desenvolvimento de**

aplicativo para dispositivos móveis voltado para identificação do fenótipo de fragilidade em idosos. Scielo. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbgg/v20n1/pt_1809-9823-rbgg-20-01-00067.pdf>. Acesso em: 17 mar. 2019.

PONTOCODE. Você sabe o que é Desenvolvimento Híbrido? Disponível em: <<http://pontocode.com.br/novidades/voce-sabe-o-que-e-desenvolvimento-hibrido/>>. Acesso em: 17 mar. 2019.

SILVA, E. P. A.; SOTTO, E. C. S. A UTILIZAÇÃO DO IONIC FRAMEWORK NO DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES HÍBRIDAS EM ARQUITETURA ORIENTADA A SERVIÇO. Revista Interface Tecnológica, v. 15, n. 1, p. 97-108, 12 jun. 2018.

GOSLING, JOY, STEELE E BRACHA, The Java, Language Specification, 2 ed. Editora Addison-Wesley Professional, 15.jun.2000

SILVA. Cláudia Luciene de Melo. LÚDICO E APRENDIZAGENS: CONCILIANDO JOGOS TRADICIONAIS E DIGITAIS. Disponível em: <http://editorarealize.com.br/revistas/cintedi/trabalhos/Modalidade_1datahora_14_11_2014_14_02_50_idinscrito_3576_f3665396667bef41eec481480ace3760.pdf>. Acesso em: 17 mar. 2019.

MORATORI, Patrick Barbosa. POR QUE UTILIZAR JOGOS EDUCATIVOS NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM? Disponível em: <http://www.nce.ufrj.br/GINAPE/publicacoes/trabalhos/t_2003/t_2003_patrick_barbosa_moratori.pdf>. Acesso em: 10 set. 2019.